

Ħu Azzjoni għall-Edukazzjoni Inkluziva

Ir-Riflessjonijiet u l-Proposti tad-Delegati

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

ĦU AZZJONI GĦALL- EDUKAZZJONI INKLUŻIVA

Ir-Riflessjonijiet u l-Proposti tad-Delegati

L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtigijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva

L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva (l-Aġenzija) hija organizzazzjoni indipendenti u awtonoma, sostnuta mill-pajjiżi membri tal-Aġenzija u l-istituzzjonijiet Ewropej (il-Kummissjoni u l-Parlament).

Kofinanzjat mill-
Programm tal-Unjoni
Ewropea Erasmus+

Is-sostenn tal-Kummissjoni Ewropea għall-produzzjoni ta' din il-pubblikazzjoni ma jikkostitwixxi l-approvazzjoni tal-kontenut li jirrifletti l-fehmiet tal-awturi biss, u l-Kummissjoni ma tistax tinzamm responsabbli għall-kwalunkwe użu li jista' jsir mill-informazzjoni li hemm fiha.

Il-fehmiet espressi minn kwalunkwe individwu f'dan id-dokument mhux neċessarjament jirrappreżentaw il-fehmiet uffiċjali tal-Aġenzija, il-pajjiżi membri tagħha jew il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ma tistax tinzamm responsabbli għal kwalunkwe użu li jista' jsir mill-informazzjoni f'dan id-dokument.

Edituri: Victoria Soriano u Mary Kyriazopoulou, Personal tal-Aġenzija

Estratti mid-dokument huma permissi sakemm issir referenza ċara għas-sors. Referenza għal dan ir-rapport għandha ssir kif ġej: L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva, 2016. *Ħu Azzjoni għall-Edukazzjoni Inkluziva: Ir-Riflessjonijiet u l-Proposti tad-Delegati*. Odense, id-Danimarka: L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva

Bil-għan li tinkiseb aċċessibilità ikbar, dan ir-rapport huwa disponibbli fi 23 lingwa u huwa f'format elettroniku aċċessibbli fuq il-websajt tal-Aġenzija: www.european-agency.org

ISBN: 978-87-7110-609-1 (Elettroniku)

ISBN: 978-87-7110-586-5 (Stampat)

© European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2016

Segretarjat
Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Denmark
Tel: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Uffiċċju ta' Brussell
Rue Montoyer, 21
BE-1000 Brussels Belgium
Tel: +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org

WERREJ

DAĦLA	5
INTRODUZZJONI.....	6
IR-RIFLESSJONIJIET U L-PROPOSTI TAD-DELEGATI ŻĠĦAŻAĠĦ.....	8
Il-messagġi u r-rakkomandazzjonijiet prinċipali	9
1. <i>Kollox dwarna, magħna.....</i>	9
2. <i>Skejjeġ mingħajr xkiel.....</i>	10
3. <i>Inkissru l-isterjotipi.....</i>	13
4. <i>Id-diversità hija t-taħlita, l-inklużjoni hija dik li tgħin lit-taħlita taħdem.....</i>	16
5. <i>Insiru ċittadini sħaħ.....</i>	19
KUMMENTI FINALI	21

Figura 1: Il-bnadar tal-pajjiżi membri tal-Aġenzija

DAĦLA

Il-pajjiżi membri tal-Aġenzija Ewropea għall-Attivitajiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva (l-Aġenzija) qablu li jkollhom Seduta ta' Smiġġ Ewropea fl-2015.

Din hija r-raba' darba li l-Aġenzija organizzat avveniment b'hal dan. Tnejn mis-Seduti ta' Smiġġ seħħew fil-Parlament Ewropew fi Brussell (2003 u 2011), filwaqt li l-oħra saret fil-Parlament Portugiż f'kooperazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni Portugiż u l-Presidenza Portugiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (2007).

L-avveniment tal-2015 kien organizzat b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Presidenza tal-Lussemburgu tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Ministeru tal-Edukazzjoni, it-Tfal u ż-Żgħażaġġ tal-Lussemburgu.

Tnejn u sebghin żaġġżuġġ u żaġġżuġġa, kemm bi bżonnijiet edukattivi speċjali u/jew b'diżabilitajiet kif ukoll le, ġew mistiedna jirriflettu fuq u jiddiskutu kif l-edukazzjoni inkluziva giet implimentata fl-ambjenti edukattivi tagħhom. Ir-riżultati tad-diskussjonijiet tagħhom ipproduċew eżempji tajbin għal azzjonijiet li jirrigwardaw l-edukazzjoni inkluziva.

Madwar 250 parteċipant u parti interessata minn 28 pajjiż membru tal-Aġenzija, kif ukoll dawk li jfasslu l-politika u rappreżentanti minn istituzzjonijiet Ewropej u internazzjonali, attendew għall-avveniment.

L-Aġenzija ppreparat dan ir-rapport fuq il-bażi tad-diskussjonijiet taż-żgħażaġġ u r-riżultati ppreparati fis-seduta plenarja.

Għall-Aġenzija, kien pjaċir u unur li organizzajna dan l-avveniment. Nixtiequ b'mod speċjali nirringrazzjaw lit-72 delegat żaġġżuġġ u żaġġżuġġa, kif ukoll lill-familji tagħhom, lill-għalliema u lill-personal ta' sostenn, lill-ministeri tal-edukazzjoni, lir-rappreżentanti mill-organizzazzjonijiet Ewropej u internazzjonali u, fl-aħħar nett, lill-Ministeru tal-Edukazzjoni, it-Tfal u ż-Żgħażaġġ tal-Lussemburgu għall-partecipazzjoni u l-impenn tagħhom. Mingħajr dawn kollha, ma kienx ikun possibbli li jiġi organizzat avveniment importanti b'hal dan.

Per Ch Gunnvall
President

Cor J.W. Meijer
Direttur

INTRODUZZJONI

Fis-16 ta' Ottubru 2015, il-Presidenza tal-Lussemburgu tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea organizzat ir-raba' Seduta ta' Smigh tal-Aġenzija, bit-titlu "L-Edukazzjoni Inkluziva – Htu Azzjoni!". Tnejn u sebghin żagħżuġ u żagħżuġha minn madwar l-Ewropa, kemm bi bżonnijiet edukattivi speċjali u/jew b'diżabilitajiet kif ukoll le, kellhom l-opportunità biex jiddiskutu kif l-iskejjel u l-komunitajiet tagħhom jiżguraw l-edukazzjoni inkluziva għalihom.

Fid-diskors tal-ftuħ tiegħu, Claude Meisch, il-Ministru tal-Edukazzjoni, it-Tfal u ż-Żgħażaġħ tal-Lussemburgu, irrefera għall-pubblikazzjoni tal-*Karta Tal-Lussemburgu* fl-1996, bħala riżultat tal-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tal-integrazzjoni tal-iskejjel. Huwa esprima s-sodisfazzjon tiegħu li, kważi 20 sena wara l-*Karta*, il-Lussemburgu kien qed jikkoordina r-*Rakkomandazzjonijiet tal-Lussemburgu* li rriżultaw mis-Seduta ta' Smigh tal-2015, li hu kien imbagħad ippreżenta lill-kollegi tiegħu fil-Kunsill tal-Ministri tal-Edukazzjoni fit-23 ta' Novembru 2015. Is-Sur Meisch hegġeg lid-delegati żgħażaġħ biex jieħdu l-opportunità ħalli jesprimu ruħhom liberalment, u jipprezentaw il-miżuri inkluzivi li jibbenefikaw minnhom fl-iskejjel tagħhom u l-aspetti li jeħtieġu jiġu mtejjba. Huwa ddeskriva l-iżviluppi u t-titjib ewlenin lejn l-inkluzjoni fis-sistema tal-edukazzjoni tal-Lussemburgu.

Fil-prezentazzjoni tagħha, is-Sinjura Marianne Vouel, Direttriċi tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni Speċjali fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, it-Tfal u ż-Żgħażaġħ tal-Lussemburgu, iddikjarat b'mod esplicitu li l-professjonisti u dawk li jfasslu l-politika jaqsmu l-istess tħassib bħall-istudenti u li dawn qed jistinkaw biex itejbu l-kwalità tal-edukazzjoni. Għandha titpogġa enfasi fuq l-istudenti bi ħtigijiet iżjed kumplessi, għaliex dawn ukoll ħaqqhom ikunu viżibbli. Hi enfasizzat li kulħadd huwa differenti u kulħadd għandu ħtigijiet differenti. Sfida ewlenija għas-sistemi tal-edukazzjoni hija li dawn ikunu konxji minn u jwieġbu għad-diversità.

(It-test sħiħ tal-prezentazzjonijiet tal-uffiċjali tal-Lussemburgu huwa disponibbli fuq il-websajt tas-Seduta ta' Smigh: <https://www.european-agency.org/events/takeaction>.)

L-avveniment kellu l-għan li jagħti s-setgħa lill-istudenti u jiżgura l-involvement tagħhom fil-formazzjoni tal-politiki tal-edukazzjoni. L-idea kienet li l-istudenti li għandhom 15/16-il sena, minn 28 pajiż membru tal-Aġenzija, jipprezentaw kif l-edukazzjoni inkluziva tiġi implimentata fl-iskejjel tagħhom u biex jgħinu jidentifikaw il-progress li sar fl-edukazzjoni inkluziva sa mill-ewwel Seduta ta' Smigh fl-2003.

Din is-Seduta ta' Smigh segwiet mir-riżultati tat-tliet Seduti ta' Smigh preċedenti tal-Aġenzija, li saru fi Brussell (2003 u 2011; <https://www.european-agency.org/events/young-views-on-inclusive-education-european-hearing-2011-brussels>) u f' Lisbona (2007; <https://www.european-agency.org/events/young-views-on-inclusive-education-european-hearing-2007-lisbon>).

[voices-meeting-diversity-in-education](#)). Aktar minn 240 żagħżuġ u żagħżuġha, li jirrappreżentaw l-edukazzjoni sekondarja, vokazzjonali u oġħla, ipparteċipaw fit-tliet Seduti ta' Smiġħ preċedenti.

Fil-preparazzjoni għall-avveniment, it-72 parteċipant żagħżuġ u żagħżuġha rċewew dokument bir-riżultati ewlenin tat-tliet Seduti ta' Smiġħ preċedenti, kif ukoll xi mistoqsijiet għal riflessjoni u diskussjoni fl-iskejjel rispettivi tagħhom.

Il-mistoqsijiet għad-diskussjoni kienu jirreferu għall-modi li bihom l-iskejjel tagħhom jagħtuhom sostenn fl-edukazzjoni tagħhom, eżempji ta' kif l-għalliema u l-ħbieb tal-klassi jieħdu inkunsiderazzjoni l-ħtiġijiet tagħhom, l-aċċessibbiltà, l-organizzazzjoni tal-klassijiet u sugġerimenti għal modi biex jiġu ssuperati l-ixkilijiet għall-inklużjoni.

Matul is-Seduta ta' Smiġħ, l-istudenti żgħażaġħ, maqsumin f'sitt workshops, kellhom l-opportunità li jkomplu jiddiskutu dawn il-kwistjonijiet u l-mistoqsijiet prinċipali, jaqsmu l-esperjenzi personali tagħhom u jwasslu wkoll il-messaġġi tal-pari tagħhom.

Ir-riżultati ewlenin tad-diskussjonijiet tal-workshop ġew ippreżentati fis-sessjoni plenarja, fil-forma ta' messaġġi prinċipali, u kienu l-bażi għall-formulazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet tal-Lussemburgu.

Figura 2: Id-delegati żgħażaġħ u rappreżentanti oħra fis-Seduta ta' Smiġħ Ewropea

IR-RIFLESSJONIJIET U L-PROPOSTI TAD-DELEGATI ŻĠHAŻAĠH

Ir-riżultati tas-Seduta ta' Smiġh tal-2015 huma konformi ma' u jibnu fuq ir-riżultati tat-tliet Seduti ta' Smiġh preċedenti organizzati mill-Aġenzija fl-2003, l-2007 u l-2011. Ir-riżultati minn dawn is-Seduti ta' Smiġh preċedenti rrapportaw li sar progress rigward l-edukazzjoni inklużiva fil-pajjiżi Ewropej differenti.

L-Aġenzija żviluppat korp ta' għarfien ibbażat fuq ir-riżultati ewlenin tad-diskussjonijiet tal-istudenti żġhażagħ fit-tliet Seduti ta' Smiġh preċedenti. Dan wassal ukoll għall-istabbiliment ta' ċerti prinċipji li jeħtieġu jiġu kkunsidrati fl-implimentazzjoni tal-edukazzjoni inklużiva. Dawn jinkludu:

- **Prinċipji ta' gwida dwar id-drittijiet relatati ma':**
 - *Ir-rispett*: id-dritt li tkun rispettata, li tkun involut kompletament fid-deċiżjonijiet kollha li jikkonċernaw u li ma tkunx iddiskriminat.
 - *Il-kwalità u l-ekwità fl-edukazzjoni*: id-dritt li tingħata edukazzjoni ta' kwalità, ta' opportunitajiet ta' ugwaljanza fl-edukazzjoni, u għal sostenn xieraq li jippermetti aċċess u parteċipazzjoni sħiħa fl-attivitajiet edukattivi u fl-iskejjel mal-gruppi ta' pari lokali tiegħek.
 - *Il-ħajja soċjali u tax-xogħol*: id-dritt li tgħix indipendentement, li jkollok familja, li jkollok dar adatta, li ssegwi aktar studji (l-università), li jkollok impjieg u ma tkunx separat minn persuni b' diżabilitajiet fl-oqsma kollha ta' ħajtek.
- **Il-prinċipju ewlieni dwar il-benefiċċji tal-edukazzjoni inklużiva:**
 - Inti tikseb iżjed ħiliet soċjali, titgħallem kif tgħix flimkien mal-pari tiegħek, titgħallem tkun aktar b'saħħtek u indipendenti – filwaqt li tiġġieled id-diskriminazzjoni u l-isterjotipar –, inti titgħallem kif tirnexxi fid-dinja reali, u tkun ippreparat aħjar biex issib impjieg aktar 'il quddiem. Dan huwa l-ewwel pass biex issir membru sħiħ tas-soċjetà. L-edukazzjoni inklużiva hija ta' benefiċċju għal kulhadd – tinfetaħ dinja ġdida u d-diversità hija pożittiva.

Fis-Seduta ta' Smiġh tal-2015, iż-żġhażagħ esprimew is-sodisfazzjon ġenerali tagħhom bl-edukazzjoni tagħhom. Madankollu, dawn enfasizzaw ukoll in-nuqqasijiet eżistenti fl-edukazzjoni tagħhom u ppreżentaw proposti konkreti. Is-sitwazzjoni tal-edukazzjoni rrapportata miż-żġhażagħ, kif ukoll il-proposti tagħhom, ingabru fil-qosor biex jiffurmaw il-bażi tar-*Rakkomandazzjonijiet tal-Lussemburgu*. Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom l-għan li jsostnu l-implimentazzjoni tal-edukazzjoni inklużiva bħala l-aħjar għażla fejn jeżistu l-kundizzjonijiet meħtieġa. Ir-rakkomandazzjonijiet huma raggruppati f' madwar ħames messagġi importanti li ż-żġhażagħ esprimew matul id-diskussjonijiet tagħhom u l-preżentazzjoni tar-riżultati.

Il-messaġġi u r-rakkomandazzjonijiet prinċipali

1. *Kollox dwarha, magħna*

L-ewwel messaġġ – *Kollox dwarha, magħna* – jikkonċerna l-involviment dirett taż-żgħażaġħ fit-teħid ta' deċiżjonijiet li jikkonċernawhom:

- Il-vuċijiet taż-żgħażaġħ, kif ukoll tal-familji tagħhom, għandhom jinstemgħu u jiġu kkunsidrati f'kull deċiżjoni li tittieħed li tikkonċernahom direttament jew indirettament.
- Iż-żgħażaġħ għandhom jiġu mistoqsija dwar il-bżonnijiet tagħhom.
- L-organizzazzjonijiet taż-żgħażaġħ għandhom ikunu involuti b' mod sistematiku.

Iż-żgħażaġħ esprimew b' mod ċar li huma u l-familji tagħhom jeħtieġu jkunu involuti attivament u li jinstemgħu qabel ma jittieħdu d-deċiżjonijiet, u li tingħata kunsiderazzjoni għall-ħtieġijiet u x-xewqat reali tagħhom. Bl-istess mod, dawn jirsistu għar-rwol pożittiv li għandu l-involviment sistematiku tal-organizzazzjonijiet differenti taż-żgħażaġħ u tal-persuni b' dizabilitajiet. Dawn iqisu lil dawn l-organizzazzjonijiet bħala kruċjali fis-sostenn tagħhom. Il-kunsilli tal-istudenti tal-iskejjel jew il-parlamenti tal-istudenti għandhom rwol differenti. Il-partecipazzjoni u l-involviment taż-żgħażaġħ f' dawn il-kunsilli huma perċepiti bħala mod importanti kif ikunu involuti kompletament fil-ħajja skolastika, u dawn huma mħegġa sew.

Eżempji mogħtija mid-delegati

L-involviment tal-istudenti u tal-familji:

Meta jitwettqu strateġiji ġodda, hemm il-ħtieġa li iż-żgħażaġħ (bi bżonnijiet edukattivi speċjali) jkunu inklużi fit-tfassil ta' policies fuq kull livell, mill-gvern sal-prattika ta' kuljum. Għandhom jiġu kkunsidrati l-bżonnijiet tal-individwu (Amund u Helene, in-Norveġja).

Huwa importanti ħafna li l-ġenituri jkunu involuti fid-deċiżjonijiet li jikkonċernaw lil uliedhom (Jack, ir-Renju Unit – l-Irlanda ta' Fuq; Kristina, is-Slovakkja).

Il-kunsilli tal-istudenti:

Inħossni parti mill-klassi. Jien membru tal-kunsill tal-istudenti u ġejt elett mill-ħbieb tal-klassi tiegħi. Għandi għalliem ta' sostenn li jgħinni (Andrea, Malta).

Għandna kunsill tal-istudenti fl-iskola li jiffoka fuq il-kooperazzjoni mal-istudenti bi bżonnijiet speċjali. It-tfal li huma parti mill-kunsill tal-iskola jieħdu parti

speċjalment attiva (Agné u Kornelijus, il-Litwanja).

Napprezza l-kunsill tal-istudenti li fih nista' nagħti l-opinjoni tiegħi dwar il-pjanijiet (Blake, l-Irlanda).

Saul gie elett biex ikun il-“head boy” (pożizzjoni għolja fil-kunsill tal-istudenti) mill-voti tat-tfal fl-iskola (Alexander u Saul, ir-Renju Unit – l-Ingilterra).

L-involviment tal-organizzazzjonijiet:

F'pajjiżi, għandna assoċjazzjoni nazzjonali. Permezz ta' din l-organizzazzjoni aħna nsolvu wħud mill-problemi. L-użu tas-sottotitoli, li huwa importanti ħafna għal persuni bi problemi ta' smigħ. L-organizzazzjoni tiegħu l-films u żżidilhom is-sottotitoli (Javier, Spanja).

F'pajjiżi, hemm organizzazzjoni tajba ħafna. Perezempju, din għandha klassijiet għal studenti b'diżabilitajiet li ma jistgħux isegwu klassi normali. U dawn jingħataw tagħlim privat fl-organizzazzjoni. Għandna wkoll organizzazzjoni oħra msejja “id-dar għall-persuni nieqsa mid-dawl” u din ittejjeb il-ħajja ta' dawk li huma nieqsa mid-dawl (Céline u Florence, il-Lussemburgu).

F'pajjiżi, hemm assoċjazzjoni għal persuni li ma jistgħux jaraw sew jew li huma nieqsa mid-dawl. Din l-assoċjazzjoni tagħtini l-opportunità biex naqra fuq il-kompjuter tiegħi. Permezz tal-iPad jew il-kompjuter tiegħi, nista' naqra informazzjoni (Lorenzo u Matteo, l-Italja).

F'pajjiżi, hemm assoċjazzjonijiet speċjali li jgħinu lit-tfal b'diżabilitajiet. Dawn jipromwovu soluzzjonijiet għall-problemi u jikkooperaw mill-qrib mal-Ministeru tal-Edukazzjoni (Georgia u Minas, Ċipru; Stefanos u Georgios, il-Greċja).

F'pajjiżi, hemm soċjetà għad-dyslexia. Din għandha websajt speċjali biex tavża lin-nies dwar il-punti pożittivi u n-nuqqasijiet tad-dyslexia (Erazem u Primož, is-Slovenja).

Nemmen li għandha nappellaw lill-politikanti u nippruvaw nagħtu kemm nistgħu sostenn lil dawn l-organizzazzjonijiet. Dawn għandhom rwol pożittiv f'ħajjitna. Dawn jgħinuna niddefendu d-drittijiet tagħna. Dawn jgħinuna nqajmu kuxjenza fis-soċjetà (Adrià, moderatur, Spanja).

2. Skejjel mingħajr xkiel

It-tieni messaggġ – *Skejjel mingħajr xkilijiet* – huwa relatat mal-eliminazzjoni ta' kull xkiel fiżiku u tekniku:

- Ħafna xkilijiet diġà ġew issuperati fl-iskejjel, iżda jridu jitneħħew l-ixkilijiet kollha sabiex ikun hemm il-kapaċità fiżika li jintlaħqu ċ-ċentri edukattivi lokali, jinkiseb aċċess faċli għalihom u l-moviment fihom.
- Il-bini edukattiv li għaddej minn rikostruzzjoni jew modernizzazzjoni għandu jirrispetta l-prinċipji ta' aċċessibbiltà, bħall-ħolqien ta' spazji multifunzjonali u/jew kwietu fl-iskejjel, kif ukoll li tizdied id-disponibbiltà ta' tagħmir edukattiv flessibbli.
- Għandu jkun hemm disponibbli għajnuniet tekniċi u materjali edukattivi adegwati skont il-bżonnijiet individwali.

Iż-żgħażaġh iddiskutew erba' kwistjonijiet. L-ewwel nett, l-ilħuq taċ-ċentri edukattivi xorta jista' jkun ta' sfida. L-użu tat-trasport pubbliku hija l-għażla preferuta, iżda dan ifisser li jrid jiġi adattat. It-trasport speċjali huwa perċepit bħala alternattiva biss meta ma jkun hemm l-ebda għażla oħra. Skont iż-żgħażaġh, in-nuqqas ta' trasport konvenjenti jidher li huwa fattur wieħed, fost oħrajn, li jipprevjeni lill-istudenti milli jattendu l-iskola lokali tagħhom.

It-tieni nett, iż-żgħażaġh irrapportaw li l-aċċess għall-iskejjel tjiieb. Dawn esprimew sodisfazzjon ċar bl-adattabilità u l-aċċessibbiltà tal-iskejjel tagħhom, kemm formalment – permezz tal-installazzjoni ta' rampi, liftijiet u tojlits adattati – kif ukoll “kreattivament” – meta l-iskejjel u l-ħbieb tal-klassi (l-aktar) jkunu lesti jgħinu fil-każ ta' diffikultajiet (meta l-lift ma jkunx qed jaħdem, pereżempju). Huwa meħtieġ ċertu titjib biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-ħruġ tal-emergenza, għal kmamar differenti bħall-ġinnasju u l-kafetterija, jew l-aċċess għal-liftijiet meta tkun meħtieġa ċavetta biex tiftaħhom. Huwa importanti li jiġu żgurati s-sigurtà u s-sikurezza personali tal-istudenti kollha.

It-tielet nett, il-moviment fl-iskola qed jittejjeb u jiġi ffaċilitat. Iż-żgħażaġh irrapportaw l-eżistenza ta' kurituri wesgħin u l-preżenza ta' sinjali bil-Braille fil-postijiet meħtieġa. Postijiet kwietu u spazji multifunzjonali fl-iskejjel huma perċepiti bħala faċilitatur għall-istudenti kollha, u dawn għandhom ikunu implimentati aktar sikwit. Id-delegati indikaw li l-lezzjonijiet iseħħu fil-klassijiet li l-ħbieb kollha tal-klassi jistgħu jaċċessaw.

Fl-aħħar nett, għajnuniet u materjali tekniċi adatti qed ikunu dejjem iżjed disponibbli u jikkostitwixxu rekwizit għall-inklużjoni.

L-istudenti żgħażaġh enfasizzaw li ma hemm l-ebda soluzzjoni universali, għalhekk huwa importanti ħafna li wieħed jistaqsi dwar u jirrispetta l-ħtiġijiet individwali. L-iskejjel għandhom ikunu flessibbli u kapaċi jimprovizzaw bl-alternattivi. Il-faċilitajiet fl-iskola għandhom ikopru l-ħtiġijiet kollha tal-istudenti.

Eżempji mogħtija mid-delegati

L-aċċessibbiltà fit-triq lejn l-iskola:

Lx-xarabanks tal-iskola għandhom ikunu aċċessibbli. L-istudenti kollha jeħtieġu jkunu jistgħu jippartecipaw fl-attivitajiet kollha, bħall-isport ... (Blake, l-Irlanda).

Hemm trasport adattat għall-istudenti b'diżabilità fiżika, iżda l-istudenti nieqsa mid-dawl jużaw it-trasport pubbliku bħall-istudenti l-oħrajn kollha (Reinis u Georgs, il-Latvja; Lillý, l-Iżlanda; Elisabeth, l-Estonja).

Għandna l-għażla wkoll li nieħdu taxi, iżda l-baġit huwa limitat, għalhekk nistgħu nużawh biss ċertu numru ta' drabi (Elisabeth, l-Estonja).

L-aċċessibbiltà fl-iskola:

L-iskola hija aċċessibbli għall-istudenti b'diżabilitajiet fiżiċi u għall-utenti tas-siġġijiet tar-roti, eż. rampi, liftijiet, tojlits aċċessibbli, eċċ. (Matteo, l-Italja; Georgios, il-Greċja; Lillý u Hrefna, l-Iżlanda; Rolf u Casper, id-Danimarka; Dénes u Borbála, l-Ungerija; Tom u Paul, il-Ġermanja; Miguel Ângelo, il-Portugall; Kristina u Tova, l-Iżvezja).

Għandna liftijiet fl-iskola sekondarja tagħna, iżda fiha wkoll ħafna tarag. Erba' sulari, u jrid ikollok ċavetta biex tuża l-lift, u dan jagħmel l-affarijiet aktar ikkumplikati. L-iskola wegħdet li ttejjeb is-sitwazzjoni (Eelis, il-Finlandja).

L-ostakoli fiżiċi jeħtieġu jiġu kkunsidrati meta jiġu mfassla pjanijiet għar-rikostruzzjoni ta' skola. Iridu jiġu allokati biżżejjed flus mill-baġit (Robert, ir-Renju Unit – l-Irlanda ta' Fuq).

L-iskola tiegħi tipprova ssib fondi biex jitneħħa kull ostakolu li fadal, iżda dan huwa diffiċli (Natalia u Marcin, il-Polonja).

Minħabba li l-iskola tiegħi nbriet mill-ġdid sentejn ilu, il-kundizzjonijiet huma tajbin ħafna. Madankollu għad hemm ħafna storbju minħabba studenti oħrajn, li jista' jkun ostakolu fiżiku għalija (David, il-Portugall).

Hemm lift, iżda ma tistax taċċessa l-bini jekk tkun tuża siġġu tar-roti (Jakob, l-Awstrija).

Għandna lift, iżda l-bibien diffiċli tiftaħhom (Paul, il-Ġermanja).

Fl-iskola tiegħi, hemm id-dwal fl-entrati li jteptu meta tmur fil-klassi. Hemm rampi u poġġamani għal persuni li għandhom problemi ta' mobilità jew li huma

f'siġġijiet tar-roti. L-għalliema ġew edukati dwar il-mod kif jaħdmu ma' persuni b'diffikultajiet ta' tagħlim. Hemm ukoll il-logopedi biex jgħinna, sabiex inkunu nistgħu nistudjaw fl-istess mod bħall-pari tagħna (Javier, Spanja).

Persuna li takkumpanjani qed tgħin fil-klassi. Il-lift ġie adattat għaliex hemm żewġ utenti ta' siġġijiet tar-roti fl-iskola. Hemm xi riskji fil-każ ta' nar fl-iskola. Darba minnhom, kien hemm prova tan-nar u kelli bżonn ninżel isfel u ġarrewni xi studenti oħrajn u ħassejtni veru mbeżża' (Lucas, il-Belġju – komunità li titkellem bil-Fjamming).

L-aċċessibbiltà fil-klassi:

L-iskola qed tuża l-Braille għal studenti nieqsa mid-dawl. Il-materjali tat-tagħlim huma disponibbli bil-Braille (Tova, l-Iżvezja; Reinis u Georgs, il-Latvja; Emili u Elisabeth, l-Estonja).

Għandi limitazzjoni fis-smiġħ. Għalhekk nuża l-headphones li nista' nikkonnettja biex nisma' aħjar. L-għalliema huma mmotivati biex jitgħallmu dwar id-dizabilitajiet differenti, biex jgħinuna nissuperaw il-problemi (Lucía, Spanja).

Basktijiet tqal bil-kotba wkoll jistgħu jkunu ostakolu fiżiku. Il-kotba elettronici, il-laptops u t-tablets huma t-triq li għandna nsegwu (Dénes, l-Ungerija).

3. Inkissru l-isterjotipi

It-tielet messagġ – *Inkissru l-isterjotipi* – huwa kollu dwar il-kunċett tan-“normalità”. Jekk naċċettaw li kulhadd huwa differenti, allura minn huwa “normali”?

- Li l-għalliema, il-personal tal-iskola, iż-żgħażaġħ, il-familji u s-servizzi ta' sostenn ikunu pprovdu b'informazzjoni affidabbli dwar il-bżonnijiet differenti tal-istudenti huwa importanti ħafna biex jitrawwmu r-rispett u t-tolleranza reciproci.
- Id-diversità għandha tkun perċepita bħala fatt pożittiv; valur kondiviz għandu jkun “li d-dizabilità titqies bħala normali”.
- Kulhadd huwa differenti u kulhadd għandu jkun aċċettat. It-tolleranza hija bbażata fuq li nifhmu 'l xulxin.
- Il-komunità edukattiva teħtieġ tkun aktar konxja dwar, u iktar tolleranti lejn, persuni b'dizabilitajiet.

Hija meħtieġa informazzjoni tajba – kontra d-diskriminazzjoni u l-bullying, pereżempju – biex jiġi żgurat li din l-idea importanti tiġi aċċettata. L-informazzjoni rilevanti teħtieġ tiġi indirizzata lill-għalliema, lill-personal tal-iskola – inkluż lill-

manigment –, lill-ħbieb tal-klassi, lill-familji u lil kwalunkwe servizz involut fl-iskola, sabiex jinbidlu l-attitudnijiet.

L-aħjar riżultat ser ikun ir-rispett reċiproku u t-tolleranza. Id-diversità mhux sfida, iżda sitwazzjoni pożittiva u normali; id-diżabilità mhijiex anormali; it-tolleranza hija bbażata fuq li wieħed jifhem lill-ieħor. Iż-żgħażaġħ enfasizzaw li l-attitudnijiet jeħtieġu jinbidlu, sabiex huma jġu kkunsidrati għal dak li JISTGĦU jagħmlu u mhux għad-diżabilità tagħhom.

Figura 3: Id-delegati żgħażaġħ (Jack Love, ir-Renju Unit – I-Irlanda ta' Fuq; Blake O'Gorman, I-Irlanda; Nakita Hallissey, I-Irlanda; u Robert Gault, ir-Renju Unit – I-Irlanda ta' Fuq) jesprimu l-opinjoni tagħhom

Eżempji mogħtija mid-delegati

Inżidu l-għarfien:

Taħriġ kontra d-diskriminazzjoni u l-bullying kieku jgħin. Għandna niġu kkunsidrati għal dak li nistgħu nagħmlu u mhux għad-dehra tagħna (Lucie, ir-Repubblika Ċeka).

L-istudenti mhumiex ċerti dwar kif jittrattaw mad-diżabilitajiet. Inħossni

attakkat u mdejjaq ħafna meta nħossni qed niġi osservat b'mod intensiv (Johannes, il-Ġermanja).

Huwa faċli li teħodha kontra persuni li ma tifhimx. Trid tispjega xi tfigisser tkun nieqes mid-dawl, sabiex in-nies ikunu jistgħu jifhmuk (Emelie, l-Iżvezja).

Huma meħtieġa iktar rispett u fehim mill-għalliema. L-istudenti bil-bżonnijiet speċjali ma għandhomx iħossuhom maqtugħin mis-soċjetà. It-tfal kollha għandhom jiġu megħjunin iħossuhom parti mil-grupp (Jack, ir-Renju Unit – l-Irlanda ta' Fuq).

Hemm għalliema li jemmnu li jekk aħna nieqsa mis-smiġħ jew għandna diżabilità, aħna inqas importanti mill-istudenti l-oħrajn. Dawn għandhom jiġu edukati. Kun af li aħna l-istess bħal kwalunkwe persuna oħra (Céline, Florence u Lara, il-Lussemburgu).

Nemmnu li s-soċjetà teħtieġ taċċetta lil kulħadd, għal dak li huma. Mhux biss bid-diżabilità tagħhom. Iżda anke s-sess tagħhom, ir-razza tagħhom, il-passatempo tagħhom. Nemmen li ninsabu f'livell pjuttost tajjeb ta' tolleranza. Madankollu, għad hemm xogħol li jrid isir. L-aħjar strument biex niġġieldu kontra d-diskriminazzjoni hija t-tolleranza. Irridu nżidu l-għarfien dwar id-differenzi bejnietna (Adrià, moderatur, Spanja).

Li jiġu organizzati kampanji kontra l-bullying. Li nippruvaw nikkomunikaw u nżommu konnessjonijiet mal-istudenti bi bżonnijiet edukattivi speċjali; li nistednuhom għal avvenimenti u attivitajiet soċjali (Agné u Kornelijus, il-Litwanja).

Irridu nżidu l-għarfien dwar l-istudenti b'diżabilità: studenti oħrajn ma jafux x'għandhom jgħidu u jibzgu li se jrin jinsulentaw lit-tfal b'diżabilitajiet. L-għalliema għandhom bżonn iżjed taħriġ, u l-iskejjel jeħtieġu iktar sostenn mill-awtoritajiet (Elisabeth, l-Estonja).

Il-komunikazzjoni hija l-qofol tas-suċċess. Il-komunikazzjoni dwar dak li twettaq sew. Il-qsim tal-esperjenzi. Kunsilli speċjali biex tintlaħaq l-inklużjoni. Ajjutanti pari, voluntiera fil-klassi. L-għalliema għandhom jisimgħu l-istudenti u jkunu pari tagħhom (Derrick u Mark, ir-Renju Unit – l-Iskozja; Saul u Alexander, ir-Renju Unit – l-Ingilterra).

Esperjenzi pożittivi:

Kultant jiġu organizzati "lezzjonijiet dwar it-tolleranza". L-iskola tiegħi tenfasizza

t-trattament ugwali (Natalia, il-Polonja).

Il-ħbieb tal-klassi tiegħi jiċċajjaw dwar il-fatt li jien nieqes mid-dawl u dan jgħin u jagħmel persuni oħrajn iħossuhom rilassati. Għaliex in-nies iwettqu l-bullying? Ma jagħmlux dan bi skop; irrid nitgħallem ma neħodhomx bis-serjeta (Tova, l-lżvezja).

L-attitudni tal-għalliem tgħin ħafna (Isaac, Malta).

Fil-bidu, ma stajtx nifhem lill-persuni b'diżabilitajiet. Iżda b'din il-konferenza, nifhem aħjar kif iħossuhom persuni b'diżabilitajiet u d-diffikultajiet li jesperjenzaw (Lara, il-Lussemburgu).

L-ebda bullying; skola ideali biex tkun fiha (Pinja, il-Finlandja).

Nagħmlu proġett fejn l-istudenti kollha huma mgħammuda biex jifhmu aħjar is-sitwazzjoni tal-istudenti nieqsa mid-dawl. Ipprovajna wkoll nużaw il-bsaten tal-mixi biex inħallu l-istudenti kollha jgħixu d-diżabilità ta' xulxin (Emili, l-Estonja; Eelis, il-Finlandja; Reinis, il-Latvja).

Sa minn età żgħira, nitgħallmu li mhux kulħadd ġej mill-istess sfond. Għalhekk ma naħsbux dwar id-differenzi fil-klassi (Lillý, l-Iżlanda).

4. Id-diversità hija t-taħlita, l-inklużjoni hija dik li tgħin lit-taħlita taħdem

Ir-raba' messaggġ jiffoka fuq slogan użat minn ċerti żgħażaġħ – *Id-diversità hija t-taħlita, l-inklużjoni hija dik li tgħin lit-taħlita taħdem:*

- Kulħadd għandu jiffoka fuq dak li *jista* jsir, mhux fuq dak li ma jistax.
- L-edukazzjoni għandha tkun kompletament aċċessibbli, u tirrispetta l-ħtiġijiet tal-istudenti kollha bħala l-bażi għal edukazzjoni ta' kwalità għal kulħadd.
- Il-kooperazzjoni fost l-għalliema u professjonisti oħra, kif ukoll l-għoti ta' opportunitajiet ta' taħriġ tajbin, huma fundamentali.
- L-għoti tal-appoġġ uman u/jew tekniku meħtieġ mill-għalliema u l-ħbieb tal-klassi huwa kruċjali.

Iż-żgħażaġħ enfasizzaw l-effett pożittiv tal-implimentazzjoni tal-miżuri edukattivi, bħal pjanijiet ta' edukazzjoni individwali, programmi adattati, l-użu ta' għajnuniet tekniċi, is-sostenn ipprovduti mill-għalliema ta' sostenn jew l-assistenti, il-ħidma fi gruppi żgħar, kif ukoll l-organizzazzjoni flessibbli tal-eżamijiet (eżamijiet bil-miktub jew orali, pereżempju, li jinkludu ħin żejjed, eċċ). Dawn enfasizzaw li jekk jingħata iżjed ħin, it-testijiet ikunu inqas stressanti għalihom.

It-talba ewlenija taż-żgħażaġh kienet li l-għalliema u l-personal l-ieħor jiffukaw dejjem fuq dak li jista' jsir, aktar milli dak li ma jistax isir, u li jgħinuhom u jsostnuhom. Li tingħata attenzjoni lill-ħtiġijiet tal-istudenti kollha tinvolvi t-tiżni tas-saħħiet u l-kapaċitajiet, minflok tingħata attenzjoni lin-nuqqasijiet. Dawn indikaw ukoll li tgħallmu li għandhom id-dritt li jiksbu għajnuna, jekk tkun meħtieġa. Edukazzjoni aċċessibbli kompletament hija l-bażi għal edukazzjoni ta' kwalità għal kulhadd. Iż-żgħażaġh kienu konxji li l-għalliema, kif ukoll il-ħbieb tal-klassi tagħhom, għandhom rwol importanti fis-sostenn tagħhom. L-għalliema u l-ħbieb tal-klassi jeħtieġu iktar informazzjoni u taħriġ, f'livelli differenti skont ir-rwoli rispettivi tagħhom. Ir-rizultat ser ikun sostenn u fehim aħjar tal-ħtiġijiet ta' tagħlim.

Iż-żgħażaġh enfasizzaw ukoll il-ħtieġa għal kooperazzjoni aħjar fost l-għalliema, mhux biss biex jingħata s-sostenn meħtieġ, iżda wkoll biex jiġu żgurati fazijiet ta' tranżizzjoni aħjar tul l-edukazzjoni tagħhom.

Eżempji mogħtija mid-delegati

Suggerimenti għall-għalliema:

L-għalliema għandhom jiffukaw fuq is-saħħiet tiegħi u mhux in-nuqqasijiet (Michaela, ir-Repubblika Ċeka).

L-għalliema jippruvaw jispjegaw l-affarijiet b'mod ċar u jagħtu għajnuna meta din tkun meħtieġa, biex nitgħallmu flimkien f'pari jew fi gruppi (Jakob u Til, l-Awstrija; Kristina, l-Iżvezja).

Esperjenzi personali:

Inħoss li l-iskola tiegħi riedet tintegrani, filwaqt li ċertu skejjel oħrajn ma xtaqux. L-għalliem tal-bżonnijiet speċjali għen ħafna (João, moderatur, il-Portugall).

Hemm kemm esperjenzi pożittivi kif ukoll negattivi mal-għalliema u l-ħbieb tal-klassi. Jistgħu jiżolawk jew jgħinuk. Li nħossni "interessanti" għalihom għandu impatt negattiv fuq l-istudji tiegħi (Robert, ir-Renju Unit – l-Irlanda ta' Fuq).

Huwa diffiċli li nesprimi dak li neħtieġ, iżda rrid nitgħallem li rrid nistaqsi sabiex inkun nista' nikseb xi ħaġa (Johannes, il-Ġermanja).

L-għalliema u l-ħbieb tal-klassi kollha jgħinu u jipprovdu l-appoġġ tagħhom, u għalhekk inħobb immur l-iskola (Borbála, l-Ungerija; Miguel Ângelo, il-Portugall).

Nixtieq ngħid li nieħdu gost ħafna l-iskola, mal-istudenti ħbieb tagħna kif ukoll

mal-għalliema tagħna (Georgia, Ċipru).

L-iskola tiegħi tieġu ħsiebni ħafna u hija adatta sew (Primož, is-Slovenja).

Miżuri ta' appoġġ:

Għandna għalliema ta' sostenn (Jakob, l-Awstrija; Michaela, ir-Repubblika Ċeka; Tom, il-Ġermanja; Kristina, l-Iżvezja; Matteo, l-Italja; Dénes, l-Ungerija).

L-għalliema jistennew u jagħtu ħin żejjed jekk dan ikun meħtieġ lil dawk li jitolbuh. Hemm kamra speċjali fejn tieġu brejk, biex tirrilassa (Nakita, l-Irlanda; Andrea u Isaac, Malta).

Jiġu pprovvuti materjali differenti mill-għalliema skont il-ħtiġijiet tal-istudenti. Jingħata ħin żejjed jekk dan ikun meħtieġ (Dénes, l-Ungerija; Maros, is-Slovakkja).

Għandi assistent fil-klassi li jgħinni nifhem u jispjegali l-lezzjonijiet (Mathilde u Thelma, Franza; Jade u Lucas, il-Belġju – komunità li titkellem bil-Fjamming).

Jiġu organizzati eżamijiet orali minflok eżamijiet bil-miktub (Jade u Lucas, il-Belġju – komunità li titkellem il-Fjamming).

L-iskola għandha stampatur speċjali tal-Braille, sabiex it-testijiet kollha jiġu stampati bil-Braille (Georgs, il-Latvja).

Hemm il-possibbiltà li l-kamra tinqasam biex jinħolqu żoni kwieti (Casper, id-Danimarka).

25–30 student fil-klassi, li tista' tkun xi ftit kbira wisq għall-ħtiġijiet tiegħi. Kultant l-interpretu ma jifhimx punt, iżda sħabi jispjegaw dak li jkun qed isir (Eelis, il-Finlandja).

Inżidu l-għarfien:

Naħseb li l-persuni b'diżabilità kultant iħossuhom xi ftit imwarrbin. Nitkellmu dwar id-diżabilitajiet mingħajr ma nafu t-tbatija li din il-kelma taħbi. Irridu npoġġu ruġna minflokhom. In-nies għandhom jirrealizzaw u jgħinu lill-persuni b'diżabilità jgħixu ħajja aħjar (Lorenzo, l-Italja).

Il-messaġġ li nixtieq nibgħat huwa li meta persuni mingħajr diżabilità jirrealizzaw li huma mdawwrin minn persuni b'diżabilità, jkunu jridu jieħdu ħsiebhom, daqslikieku kienu ħuhom jew oħthom (Matteo, l-Italja).

Fehim aħjar iwassal għal inqas bullying. L-għaqda tipprevjeni l-bullying (Lillý, l-Iżlanda; Elisabeth, l-Estonja).

Ma għandniex niġġeneralizzaw: jekk jien nesprimi bżonn, ma jfissirx li dan jgħodd għall-persuni kollha nieqsa mid-dawl (Tova, l-Iżvezja).

Figura 4: Intervista ma' Darnell With min-Netherlands

5. *Insiru ċittadini sħaħ*

Il-ħames messagg – *Insiru ċittadini sħaħ* – huwa relatat mal-impatt tal-edukazzjoni inklużiva biex wieħed ikun inkluż kompletament fis-soċjetà:

- Huwa essenzjali li wieħed ikun inkluż fl-iskejjel ewlenin, sabiex jigi inkluż fis-soċjetà.
- L-għan huwa li kulhadd ikun jista' jsib postu fis-soċjetà.

Iż-żgħażaġh ikkunsidraw li l-istudenti kollha jeħtieġu jitgħallmu flimkien sabiex jgħixu flimkien. Dawn qalu li dan huwa l-ewwel pass fil-proċess lejn l-inklużjoni soċjali. Aktar ma jkunu għadhom żgħar l-istudenti meta jitlaqqgħu flimkien, aħjar ikun biex dawn jitgħallmu t-tolleranza reċiproka u jirrispettaw id-differenzi. Jitgħallmu minn

età żgħira jikkomunikaw, jilqgħu u jaqsmu l-esperjenzi differenti u jagħrfu s-saħħiet aktar milli jiffokaw fuq id-dgħufijiet. Jitgħallmu l-iskola li għandhom jiġu kkunsidrati għal dak li jistgħu jagħmlu u mhux għad-dizabilità tagħhom jew il-mod kif jidhru. Dan ifisser mhux biss l-inkluzjoni tagħhom fil-programmi edukattivi, iżda wkoll l-involvement tagħhom fl-attivitajiet kollha rikreattivi. Iż-żgħażaġħ indikaw li t-tagħlim flimkien fl-iskola jippermettilhom isibu posthom u jiġu inkluzi fis-soċjetà.

Eżempji mogħtija mid-delegati

Huwa kruċjali għalina li nkunu inkluzi fl-iskejjel ewlenin sabiex niġu inkluzi fis-soċjetà (Andrea u Isaac, Malta; Nathan u Loïse, l-Iżvizzera; Mathilde u Thelma, Franza; Adriana u Mandy, il-Belġju – komunità li titkellem bil-Fjamming; Darnell u Vincent, in-Netherlands; Jade u Lucas, il-Belġju – komunità li titkellem bil-Fjamming).

Kulhadd għandu jkollu ċans jieħu sehem fil-klassijiet kollha u l-għalliema għandhom jgħinu jagħmlu dan possibbli, sabiex ikun iktar faċli għalina meta nidhlu fis-suq tax-xogħol (Amund u Helene, in-Norveġja).

Naħseb li għandna nistudjaw flimkien. Għaliex fis-soċjetà ngħixu flimkien ukoll. Jekk naqsmu l-edukazzjoni flimkien, digà nkunu qed nitgħallmu ngħixu flimkien. Għaliex din hija xi ħaġa li niksbu għal ħajjitna. Grazzi għal dawn ir-rizorsi, nitgħallmu kif inkunu awtonomi. L-idea hija li kulhadd isib postu fis-soċjetà (Adrià, moderatur, Spanja).

Kulhadd irid jikkomunika u jieħu parti u jaqsam l-esperjenzi ma' persuni oħrajn (Paul, il-Ġermanja).

KUMMENTI FINALI

Ir-rizultati tas-Seduta ta' Smigh u r-*Rakkomandazzjonijiet tal-Lussemburgu* huma konformi ma' u kumplimentari għad-dokumenti Ewropej u internazzjonali uffiċjali rilevanti fil-qasam tal-ħtigijiet speċjali u l-edukazzjoni inkluziva.

Il-ħames messagġi juru d-deskrizzjoni taż-żgħażaġħ tal-edukazzjoni tagħhom, kif ukoll is-suggerimenti tagħhom biex jitjiebu l-affarijiet. Il-messagġi jiddeskrivu – b'mod konkret u prattiku ħafna – ċertu kuncetti mqajma f'ħafna studji dwar l-edukazzjoni inkluziva. Iż-żgħażaġħ enfasizzaw l-edukazzjoni inkluziva bħala kwistjoni ta' drittijiet umani u poġġew kuncetti ewlenin bħan-normalità, it-tolleranza, ir-rispett u ċ-ċittadinanza, fiċ-ċentru tad-diskussjonijiet tagħhom. Dawn kienu qed jiddeskrivu wkoll dak li d-disinn universali jfisser għalihom, u għaliex it-tagħlim privat/sostenn bejn il-pari, it-tagħlim kooperattiv u l-programmi individwalizzati għandhom effett pożittiv fuq l-edukazzjoni tagħhom.

L-istudenti żgħażaġħ qalu b'mod esplicitu li l-vuċijiet tagħhom għandhom jingħataw kunsiderazzjoni fi kwalunkwe teħid ta' deċiżjonijiet li jikkonċernawhom. Sabiex tinkiseb l-inkluzjoni reali, għandha tittieħed azzjoni reali, b'kooperazzjoni mal-partijiet kollha involuti. L-għalliema u l-mexxejja tal-iskola għandhom jaħdmu flimkien biex jiżguraw l-inkluzjoni; il-ħbieb tal-klassi għandhom jgħinu lil xulxin; it-taħriġ tal-għalliema għandu jiżgura li l-għalliema jafu kif jiffacilitaw l-aħjar edukazzjoni għal kulhadd u jagħtu sostenn lil xulxin; l-għalliema ta' sostenn għandhom jgħinu u mhux jagħmlu x-xogħol minflok l-istudent; u l-partijiet kollha għandhom jiffukaw biex isolvu s-sitwazzjonijiet u mhux jaġixxu daqslikieku hemm il-problemi.

Id-delegati enfasizzaw li, filwaqt li jinkwetaw fuq id-dettalji prattici, it-tħassib ewleni tagħhom huwa relatat mal-attitudnijiet u l-mod kif għandu jingħeleb il-preġudizzju.

Dawn irrikonoxxew li, fil-maġġoranza tal-każijiet, l-għalliema u l-ħbieb tal-klassi huma tolleranti u jifhmu d-dizabilità tagħhom, sakemm jingħataw iż-żmien biex jifhmu s-sitwazzjoni – l-eċċezzjonijiet huma rari ħafna.

Għandu jitpoġġa enfasi fuq iż-żieda fl-għarfien dwar id-dizabilità, sabiex in-nies ikunu infurmati fuq il-ħtigijiet u l-punti tajbin tal-persuni b'dizabilitajiet. Huwa importanti li wieħed ma jiġġeneralizzax. Sempliciment għaliex xi ħaġa taħdem għal persuna waħda b'dizabilità dan ma jfissirx li l-istudenti kollha b'dizabilità huma l-istess.

Fl-aħħar nett, l-inkluzjoni mhux biss tirreferi għal persuni b'dizabilità, iżda wkoll għall-inkluzjoni ta' persuni minn sfondi differenti. Xi parteċipanti żgħażaġħ indikaw li kienu sofrew diskriminazzjoni doppja minħabba li għandhom dizabilità u jiġu minn grupp kulturali differenti mill-pari tagħhom jew minħabba li għandhom sfond ta' immigrant.

Ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Lussemburgu kienu pprezentati lill-Kunsill tal-Ministri matul il-laqgħa “Edukazzjoni, Żgħażaġħ, Kultura u Sports” fit-23 ta’ Novembru 2015, u lill-Kumitat tal-Edukazzjoni fit-2–3 ta’ Diċembru 2015, għall-kunsiderazzjoni tagħhom u bħala bażi għal aktar azzjoni.

Figura 5: Il-parteċipanti tas-Seduta ta’ Smiġħ Ewropea

MT

Segretarjat:

Østre Stationsvej 33
DK-5000
Odense C
Denmark
Tel: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Uffiċċju ta' Brussell:

Rue Montoyer 21
BE-1000
Brussels
Belgium
Tel: +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org

